

2026-yil
6-son

FAN VA TA'LIM YANGILIKLARI

ILMIY - METODIK

JURNALI

saen.uz

TAHRIR HAY'ATI:

01.00.00 – FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Ayupov Shavkat Abdullayevich, fizika-matematika fanlari doktori, akademik
A'zamov Abdulla, fizika-matematika fanlari doktori, akademik
Zohidov Erkin A'zamovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

02.00.00 – KIMYO FANLARI

Normaxamatov Nodirali Soxobataliyevich, kimyo fanlar doktori, professor
Tojibayev Komiljon Sharobitdinovich, kimyo fanlar doktori, akademik

03.00.00 – BIOLOGIYA FANLARI

Abdurahmonov Ibrohim Yo'lchiyevich, biologiya fanlari doktori, akademik
Sulaymonov Botirjon Abdushukurovich, biologiya fanlari doktori, akademik

04.00.00 – GEOLOGIYA-MINERALOGIYA FANLARI

Fayziyev Abdulhaq Radjabovich, geologiya-mineralogiya fanlari doktori, professor
Husanov Sultonboy To'xtayevich, geologiya-mineralogiya fanlari doktori, professor

05.00.00 – TEXNIKA FANLARI

Allayev Qahramon Rahimovich, texnika fanlari doktori, akademik
Majidov Inom Urishevich, texnika fanlari doktori, professor
Turobjonov Sadritdin Maxamatdinovich, texnika fanlari doktori, akademik
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

06.00.00 – QISHLOQ XO'JALIGI FANLARI

Namozov Shodmon Ergashovich, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, akademik
Shoumarov Hikmat Bahromovich, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, professor

07.00.00 – TARIX FANLARI

Ziyo Azamat Hamid o'g'li, tarix fanlari doktori, akademik
Sagdullayev Anatoliy Sagdullayevich, tarix fanlari doktori, akademik
Yusupova Diloram Yunusovna, tarix fanlari doktori, akademik

08.00.00 – IQTISODIYOT FANLARI

Abdurahmonov Qalandar Xodjayeich, iqtisod fanlari doktori, akademik
Musayev Behzod Anvarovich, iqtisod fanlari nomzodi
To'xliyev Nurislom, iqtisod fanlari doktori, akademik
Yusupov Ahmadbek Tadjiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
G'ulomov Saidahrur Saidahmedovich, iqtisod fanlari doktori, akademik

09.00.00 – FALSAFA FANLARI

Nazarov Qiyom Normirzayevich, falsafa fanlari doktori, professor
Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich, falsafa fanlari doktori, professor

10.00.00 – FILOLOGIYA FANLARI

Mengliyev Baxtiyor Rajabovich, filologiya fanlari doktori, professor
Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovich, filologiya fanlari doktori, akademik
Xidirov Rajab Gulmatovich, filologiya fanlari nomzodi, dotsent (Tojikiston)

11.00.00 – GEOGRAFIYA FANLARI

Nigmatov Asqar Nigmatullayevich, geografiya fanlari doktori, professor
Tojiyeva Zulxumor Nazarovna, geografiya fanlari doktori, professor

12.00.00 – YURIDIK FANLAR

Rustamboyev Mirzayusuf Hakimovich, yuridik fanlar doktori, professor
Saidov Akmal Xolmatovich, yuridik fanlar doktori, akademik
Xolmo'minov Jumanazar Toshtemirovich, yuridik fanlar doktori, professor
Qodirov Bobiromon Bekmurodovich, yuridik fanlar doktori, professor

13.00.00 – PEDAGOGIKA FANLARI

Djurayev Risboy Haydarovich, pedagogika fanlari doktori, akademik
Ibraimov Xolboy, pedagogika fanlari doktori, akademik
Musurmonova Oynisa, pedagogika fanlari doktori, professor
Umarov Bahrom Norboyevich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

14.00.00 – TIBBIYOT FANLARI

Akilov Xabibulla Ataullayevich, tibbiyot fanlari doktori, professor
Nazirov Feruz Gafurovich, tibbiyot fanlari doktori, akademik

15.00.00 – FARMATSEVTIKA FANLARI

Abdullabekova Viloyat Nurillabekovna, farmatsevtika fanlari doktori, professor
Tulaganov Abduqodir Abdurahmonovich, farmatsevtika fanlari doktori, professor

16.00.00 – VETERINARIYA FANLARI

Daminov Asadullo Suvonovich, veterinariya fanlari doktori, professor
Jabborov Shuhrat Abdumajidovich, veterinariya fanlari doktori, professor
G'afurov Aktam G'afurovich, veterinariya fanlari doktori, professor

17.00.00 – SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI

Ahmedova Nigora Rahimovna, sanatshunoslik fanlari doktori, professor
Hakimov Akbar Abdullayevich, san'atshunoslik fanlari doktori, akademik

18.00.00 – ARXITEKTURA

Nozilov Dodo Avazovich, arxitektura fanlari doktori, professor
Uralov Axtam Sindarovich, arxitektura fanlari doktori, professor

19.00.00 – PSIXOLOGIYA FANLARI

Abdusamatov Hasanboy Usmonjon o'g'li, psixologiya fanlari doktori, professor
Barotov Sharif Ramazonovich, psixologiya fanlari doktori, professor
Karimova Vasila Mamanosirovna, psixologiya fanlari doktori, professor
Halimova Mashraboy Vohidovna, psixologiya fanlari doktori, professor
Lazar Drajeta, psixologiya fanlari doktori, professor, Belgrad, Serbiya
Karpinskiy Konstantin Viktorovich, psixologiya fanlari doktori, professor,
Grodno, Belarussiya Suletbayeva Ella Serikbayevna, psixologiya fanlari doktori, dotsent

22.00.00 – SOTSILOGIYA FANLARI

Bekmurodov Mansur Bobomurodovich, sotsiologiya fanlari doktori, professor
Toshmuhamedova Dilorom Gafurdjanovna, sotsiologiya fanlari doktori

23.00.00 – SIYOSIY FANLAR

Fayzullayev Alisher Omonullayevich, siyosiy fanlar doktori, professor
Hasanov Otabek Abdurashidovich, siyosiy fanlar doktori
Paxrutdinov Shukritdin Ilyasovich, siyosiy fanlar doktori, professor
Omonov Baxtiyor Axtamovich, siyosiy fanlar doktori, professor
Quronboyev Qahramon Qo'chqorovich, siyosiy fanlar doktori, professor
Avazov Komil Xolliyevich, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori

24.00.00 – ISLOMSHUNOSLIK FANLARI

Ibrohimov Ne'matulla, filologiya fanlari doktori, akademik
Islomov Zohidjon Mahmudovich, filologiya fanlari doktori, professor

UDK 37.02:372.881:373.5**QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI QÁNIGELESTIRILGEN
MEKTEPLERINDE FILOLOGIYA PÁNLERIN OQITIWDA
PEDAGOGIKALÍQ QÁDIRYATLARDI QÁLIPLESTIRIW****J. Asamatdinova,****Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docenti, PhD**

Annotaciya. Maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasi qánigelestirilgen mekteplerinde zamanagóy tálím procesinde filologiya pánlerin oqıtıwda pedagogikalıq qádiryatlardı qáliplestiriw metodikasın jetilistiriw haqqında sóz etiledi. Qánigelestirilgen mektep muǵallimlerine qoyılatuǵın zamanagóy pedagogikalıq talaplar, qánigelestirilgen mektep oqıwshılarında pedagogikalıq qádiryatlardı qáliplestiriw metodikası, qánigelestirilgen mektep oqıwshılarında pedagogikalıq qádiryatlardı qáliplestiriwde qaraqalpaq tili hám ádebiyatı pániniń integraciyalaw usıllarınıń abzallıqları anıqlanǵan.

Tayanış túsiniqler: metodologiya, metodika, usıl, filologiya, tálím, tárbiya, oqıtıwshı, jámiyet, qaraqalpaq tili hám ádebiyatı páni, qánigelestirilgen mektep oqıwshıları.

**ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОЛОГИИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН**

Аннотация. В статье обсуждается совершенствование методики формирования педагогических ценностей в преподавании филологических наук в современном образовательном процессе в специализированных школах Республики Каракалпакстан. Выявлены современные педагогические требования к учителям специализированных школ, методика формирования педагогических ценностей у учащихся специализированных школ, преимущества методов интеграции каракалпакского языка и литературы в формировании педагогических ценностей у учащихся специализированных школ.

Ключевые понятия: методология, методика, метод, филология, образование, воспитание, учитель, общество, каракалпакский язык и литература, учащиеся специализированных школ.

**FORMATION OF PEDAGOGICAL VALUES IN THE TEACHING OF
PHILOLOGY IN SPECIALIZED SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF
KARAKALPAKSTAN**

Abstract. The article discusses the improvement of the methodology for forming pedagogical values in the teaching of philological sciences in the modern educational process in specialized schools of the Republic of Karakalpakstan. Modern pedagogical requirements for teachers of specialized schools, the methodology for forming pedagogical values in students of specialized schools, the advantages of methods of integrating the Karakalpak language and literature in the formation of pedagogical values in students of specialized schools have been identified.

Key concepts: methodology, methodology, method, philology, education, upbringing, teacher, society, Karakalpak language and literature, students of specialized schools.

Zamanagóy jámiyette funksional sawatxanlıq qánigelestirilgen mekteptiń filolog-oqıtıwshınıń kásiplik áhmiyetli qádiryatların qáliplestiriwdiń tiykarı bolıp, olardıń komponentleri lingvistikalıq, fonetikalıq, ádebiy, ilimiy, finanslıq, sanlı, puqaralıq, kommunikativlik, belsendilik, izertlew sawatxanlıǵı, global kompetenciya hám sın kózqarastan pikirlewden ibarat. Bul komponentlerdi sistemalı rawajlandırıw qánigelestirilgen mekteptiń qaraqalpaq tili hám ádebiyatı pání muǵallimleriniń jeke pazıyletleri, qábileti hám kónlikpelerin rawajlandırıw, sonday-aq, olardıń kásiplik-pedagogikalıq qádiryatların qáliplestiriw imkaniyatın beredi. Sonıń ushın bilimlendiriwdiń tiykarǵı buwını bolǵan ulıwma orta tálimdi dáwirde usı talapların esapqa alǵan halda shólkemlestiriw, oqıwshılardı oqıtıw hám tárbiyalaw boyınsha aldınǵı sırt el tájiriyesi tiykarında oqıw procesin shólkemlestiriw maqsetke muwapıq, sebebi bilimlendiriw sistemasına zamanagóy kózqaraslardı engiziw hám onı xalıqaralıq standartlar tiykarında reformalawǵa sociallıq zárúrlık artıp barmaqta[1].

Milliy bilimlendiriw sistemasında ámelge asırılıp atırǵan zamanagóy qatnaslardıń metodikalıq imkaniyatları, qánigelestirilgen mektep muǵallimlerine qoyılatuǵın zamanagóy pedagogikalıq talaplar, qánigelestirilgen mektep oqıwshılarında pedagogikalıq qádiryatları qáliplestiriw metodikası, qánigelestirilgen mektep oqıwshılarında pedagogikalıq qádiryatları qáliplestiriwde qaraqalpaq tili hám ádebiyatı pániniń integraciyalaw usıllarınıń abzallıqların anıqlaw búgingi kúnniń baslı máselesine aylandı.

Filolog-oqıtıwshınıń kásiplik áhmiyetli qádiryatları - bul "Filologiya" pání tarawında islep atırǵan professional shaxstıń integral xarakteristikası esaplanıwshı óz-ara baylanıslı hám óz-ara shártlesken qádiryatlıq elementler: sıpatlar, qábiletler, isenimler sisteması bolıp tabıladı[2]. Filolog oqıtıwshınıń kásiplik áhmiyetli qádiryatlarınıń komponentlerine pedagogikalıq qádiryatlar, kásiplik iskerlikke motivaciya, kásiplik kompetentlik, nátiyjeli oqıtıwdı kirgizemiz.

Búgingi kúnde STEM, STEAM, PISA, SAT sıyaqlı zamanagóy bilimlendiriw kózqarasları tiykarında oqıtıw oqıwshılardı jańa bilimlerde iye bolıw, shet tillerde sóylesiw, túrli mádeniyatlar hám ádebiyatlardı úyreniw, global mashqalalar boyınsha

sın kózqarastan pikir bildiriw imkaniyatın arttıradı. Xalıqaralıq standartlar tiykarında bilim alıw oqıwshılardıń dúnyaǵa kózqarasın keńeytiwdi támiyinleydi. Zamanagóy bilimlendiriw kózqarasları oqıwshılarda izleniwshelik, kreativlik, analitikalıq hám talqılaw kónlikpelerin rawajlandıradı. Bul olardıń jańa bilimlerde iyelewge bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırıw hám ózlerin globallasıw ortalıǵında tabıslı seziw imkaniyatın beredi. Milliy bilimlendiriw sisteması oqıwshılardı globallasıw ortalıǵına tayarlaw, jańa bilimlerde maqsetli úyreniw hám standart emes mashqalalarǵa sheshim tabıw kónlikpelerin qalıplestiriwde úlken áhmiyetke iye. Zamanagóy bilimlendiriw kózqarasları oqıwshılarda óz pikirlerin bildiriwge hám óz betinshe islew qábiiletlerin rawajlandırıwǵa járdem beredi. Qánigelestirilgen mektep oqıwshılarında STEM, STEAM, PISA, SAT sıyaqlı zamanagóy bilimlendiriw kózqarasları pedagogikalıq qádiryatlar tiykarında qalıplestiriw globallasıw procesinde hár qıylı informaciyalıq hújimlerden saqlanıwǵa, milliy qádiryatlarǵa sadıq jaslardı tárbiyalawǵa, oqıwshılardıń jeke hám sociallıq rawajlanıwın támiyinlewdiń didaktikalıq-metodikalıq imkaniyatın beredi. Qánigelestirilgen mekteplerde pedagogikalıq qádiryatlar tiykarında shólkemlestirilgen sabaqlar rawajlangan mámleketler bilimlendiriw tájiriyesinde islep shıǵılǵan xalıqaralıq standartlarǵa tiykarlanıp oqıwshılarda milliylıkti saqlawǵa hám globallasıw procesinde ǵalabalıq mádeniyat tásirine túsip qalmawǵa, jámaátte birge islesiwde túsiniwge hám qollap-quwatlawǵa, sociallıq kónlikpelerdi qalıplestiriwge imkaniyat beredi.

Hár bir jámiyettiń rawajlanıwı millet jasların milliy ruwxta tárbiyalaw, olardı qaraqalpaq xalqına tán milliy qádiryatlarǵa tiykarlangan jámiyetlik turmısqa, turmıs tárizine qay dárejede nátiyjeli tayarlawǵa baylanıslı. Sol sebepli ásirler dawamında hár bir millet, xalıq óz milliy qádiryatları tiykarında jas áwlad tárbiyasın shólkemlestiriwge baylanıslı kózqaraslardı qalıplestirip kelgen[3]. Bir millet hám xalıq ushın qádirli bolǵan úrp-ádetler, dástúrler hám kózqaraslardı húrmet etiw, qádirlew bilimlendiriw sistemasında, oqıw procesiniń didaktikalıq imkaniyatları tiykarında qalıplestiriledi, metodikalıq qurallar járdeminde úyretiledi.

Insannıń ózin-ózi húrmet etiw, óz ar-namısı hám abırayın saqlap qalıwına imkaniyat beredi. Bul bolsa oǵan milliy ózligin ańlaw arqalı júzege keletuǵın processlerde qalıplesip baradı[4]. Insannıń jeke qádiri milliy qádiryatlardan kelip shıǵatuǵın sociallıq ózgesheliklerden bolıp, onı joqarıǵa alıp shıǵatuǵın ullı bir kúsh bolıp esaplanadı. Qádiryatlar insannıń sociallıq erkinligin hám ruwxiy erkinligin támiyinlewshi bir ullı derek. Jámiyettiń rawajlanıw talaplarında insan qádiri milliy qádiryatlardan kelip shıǵıwına qaray sociallıq mazmunǵa iye. Qádiryat insannıń talim-tárbiyası hám kúndelikli miynet iskerligi procesinde qalıpleseedi[5].

Pedagogikalıq qádiryat oqıwshıda adamgershilikti qalıplestiredi, demokratiyalıq hám diplomatiyalıq qatnasıqlar qurıwda kerek bolatuǵın kónlikpelerdi real jaǵdaylarda qollay alıwǵa úyretedi.

Pedagogikalıq qádiryat - tárbiya hám intizam tiykarında oqıw procesinde qalıplesetuǵın, shaxstıń sociallıq qatnasıqların ruwxiy-ádep-ikramlılıq normaları,

minez-qulqı hám júris-turısın tártipke salıp turatúgın kónlikpeler sisteması[6]. Bunıń nátiyjesinde insannıń tek minez-qulqı emes, al onıń turmıslıq iskerligide jańasha mazmunğa iye bolıp, bayıp baradı. Pedagogikalıq qádiryat hár bir oqıwshıǵa milliy ózlikti ańlaw, qaraqalpaq xalqınıń qádiryatları tiykarında watanǵa sadıqlıq ruwxında bilim alıw nátiyjesinde jeke rawajlanıw imkaniyatın beredi. Bul bolsa, olardıń zamanagóy potencialın arttırıw menen bir qatarda keńpeyil, miyrim-shápáátli, haq kewil, ádil, tuwrı sózli, sadıq, juwappershilikli shaxs sıpatında tárbiyalanıwına xızmet etedi. Milliy bilimlendiriw koncepciyası pedagogikalıq qádiryatlar tiykarında watandı súyiwshi, intellektual jaqtan jetik hám sociallıq belsendilikti rawajlandırıw ushın zárúr bolǵan didaktikalıq principi, metodikalıq usınıslarǵa tiykarlangan milliy bilimlendiriw modeli tiykarında qalıpleseedi.

Milliy bilimlendiriw koncepciyası shıǵıs tálim-tárbiyası mazmunınan ibarat bolıp, birinshi gezekte oqıwshı tárbiyası, ádep-ikramlılıqqa tán pazıyletler jetekshilik etiwine itibar qaratıladı. Insaniyattıń shaxs sıpatında rawajlanıwı, bárinen burın, onıń mánawiyatı, ilimi hám óneri, tańlaǵan kásibi menen mámleket rawajlanıwına, jámiyet agzaları, shańaraǵı hám máhállesine beretuǵın úlesi hám járdemi jáne jámiyetlik belsendiligi menen belgilenedi. Milletler hám elatlardıń biytákirar tariyxıy miyrası, kórkem óneri, ádebiyatı olardıń mádeniy qádiryatları hám ádep-ikramlılıq pazıyletleriniń ajralmas bólegi bolıp esaplanadı. Olar xalıqtıń ózine tánligin saqlaw, jas áwladtı tárbiyalaw, shaxstıń sociallasıwın qalıplestiriwde úlken áhmiyetke iye. Milliy qádiryatlar xalıqtıń kúndelikli turmısı hám turmıs tárizinde ózine tán wazıypanı atqaradı. Bul qádiryatlar arqalı túrli hádiyseler hám jaǵdaylar, jańadan payda bolǵan iskerlik túrleri hám dástúrler bahalanadı. Jas áwladtıń ómirlik maqsetleri, "zamanagóy qaharman" haqqındaǵı túsinikleride pedagogikalıq qádiryatlardıń metodikalıq tiykarları nátiyjesinde qalıpleseedi. Insaniyat óziniń kúndelikli miyneti hám aqlı menen jaratılǵan jasalma zatlar áleminde jasaydı. Biz jaratıp atırǵan mine usı materiallıq hám ruwxıy baylıqlar dúnyadaǵı insaniy qádiryatlar kompleksi bolıp esaplanadı. Pedagogikalıq qádiryatlar oqıwshıda milliy, mádeniy qádiryatlardı qalıplestiriwge, onıń jedel sociallasıwına, bilim alıwshılardıń is-háreketlerin tártipke salıwǵa hám durıs baǵdarlawǵa járdem beredi. Bunday ayrıqsha basqarıwdıń nátiyjeliligi xalqımızdıń milliy ideyası menen baylanıslı milliy qádiryatlar sistemasınan xabardar pedagogtıń metodikalıq sheberligi hám shańaraqta beriletuǵın tárbiyanıń integraciyasına baylanıslı.

Bekkem ruwxıy immunitetti, yaǵnıy tuwılıp ósken jerdi qádirlew, bilim bergen muǵallımdı húrmet etiw, watannıń rawajlanıwına óz úlesin qosıw, jámiyette sociallıq belsendi shaxs bolıw, minnet, tiyisilik sezimi, juwappershilikti óz moynına alıw bilim beriw procesinde pedagogikalıq qádiryatlar tiykarında qalıpleseedi. Bizińshe, pedagogikalıq qádiryatlardıń mánisin túsendiriw hám úgit-násiyatlaw bilimlendiriw-sociallıq joybarlar tiykarında ámelge asırıladı. Bul metodikalıq iskerlik oqıwshını ózin-ózi reflektiv túsiniwge úyretedi. Bilim beriw-sociallıq joybarlar tiykarında ámelge asırılatusın metodikalıq jumis nátiyjesinde oqıwshıda: "jámaát agzaları maǵan ne qılıp

berdi emes, men jámaátıme, shańaraǵıma, watanıma ne qıldım, jámaát agzalarına qanday paydam tiydi" mazmunındaǵı sociallıq minnet, tiyislilik sezimi, juwapkershilikti óz moynına alıw sıyaqlı sociallasıw kónlikpeleri qalıpleseıdi. Pedagogikalıq qádiryatlar oqıwshılardıń ruwxıy dúnya qarasın, insanıylıq pazıyletlerin rawajlandıradı. Óz pikirin erkin bildirip, joqarı shıńlardı iyeley alatuǵın jana áwlad pedagogikalıq qádiryatqa tiykarlangan bilimlendiriw ekosistemasında qalıplesip baradı. Informaciya mákanında hár qıylı kórinistegi maǵlıwmatlardı diagnostikalıq analizlew, oqıp túsiniw, tıńlap túsiniw, sın kózqarastan-logikalıq tiykarda qabıllaw hám pedagogikalıq qádiryatlarǵa tiykarlangan bilimlendiriw ekosisteması filologiya pánlerin oqıtıw procesinde qalıplestiriledi. Pedagogikalıq qádiryatlar tiykarında filologiya pánlerin oqıtıw oqıwshılarda turaqlı túrde jańa bilimlerde izlew, tańlaw, intellektual qábiiletlerin tolıq rawajlandırıw imkaniyatın beredi. Filologiya pánlerin oqıtıwda til, kommunikativlik hám mádeniy kompetenciyalardı qalıplestiriw tiykarǵı wazıypalar sıpatında kórsetilgen. Filologiya pánleriniń integraciyası shaxslardı, mádeniyatlardı hám xalıqlardı baylanıstıradı. Globallaştırılǵan dúnyada jasap atırǵanımızdı esapqa alsaq, filologiya pánleriniń wazıypası dúnya haqqındaǵı ideyalardı dúnya jámiyetshiligine jetkeriw ushın túrli tekstlerde oqıw hám talqılawǵa úyretiw sıyaqlı áhmiyetli máselelerge sheshim beredi. Búgingi kúnde filologiya pedagogika, gumanitar hám jámiyetlik pánler ushın metodologiyalıq tiykarǵa aylanıp barmaqta. Filologiya, bárinen burın, talqılawshı, túsindiriwshı, úyretiwshı, úgit-násiyatlawshı ilim sıpatında jámiyetlik turmıstıń sózler hám tekstlerde talap etetuǵın barlıq tarawlarına sińip ketkenligi sebepli eń áhmiyetli sociallıq processlerde qatnaspaqta.

Qánigelestirilgen mektep oqıwshıları ana tili hám ádebiyat, rus tili hám ádebiyatı, inglis tili hám ádebiyatı sıyaqlı filologiyalıq sabaqlarda berilgen kórkem hám informaciyalıq tekstlerde diagnostikalıq úyreniw, talqılawı hám óz pikirin tiykarlaw arqalı berilgen materialdı qanshelli tereń hám nátiyjeli ózlestirgenligin kórsetedi. Filologiyalıq sabaqlarda oqıwshılar sın kózqarastan, logikalıq, dóretiwshilik pikirlewge baǵdarlangan tekstler menen islew, ámeliy tapsırmalardı talqılaw, túsindiriw hám bahalaw imkaniyatın beretuǵın metodikalıq jumıstı ámelge asıradı. Filologiyalıq sabaqlarda bilimlendiriw procesiniń mazmunı hám qarım-qatnastıń eń áhmiyetli bólegin - shaxslararalıq, sociallıq, mádeniy hám zamanagóy jámiyet ushın zárúr bolǵan milliy hám ulıwma mádeniy qádiryatlar sáwlelengen maǵlıwmatlar quraydı. Xalıqaralıq maydanda jumıs alıp barıwdı maqset etken jámiyettiń jańa áwladında gumanistik ideyalar hám ulıwma insanıylıq qádiryatlardı úgit-násiyatlawshı zamanagóy filologiyalıq tálimniń aksiologiyalıq quram bólegi til úyreniw sabaqları procesinde ámelge asırıladı.

Ulıwma, biz oqıwshılardıń talapların jaqsıraq qanaatlandıratuǵın, qızıǵıwshılıqların qollap-quwatlaytuǵın, olardıń tabısına baǵdarlaytuǵın, globallasıw talaplarına básekige shıdamlı hám keleshegi qáwipsiz bolıwın támiyinletuǵın jańa bilimlendiriw dáwirinde turmız.

Pedagogikalıq qádiryatlarǵa tiykarlangan tálim ortalıǵı - oqıwshılarda teoriyalıq, ámeliy hám jedel sociallasıw procesine xızmet etetuǵın insanıylıq pazıyletlerdi rawajlandıradı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6097-son Farmoni. www.lex.uz.
2. Абдимуратов П.С. Каракалпакские народные традиции в нравственном воспитании старшеклассников: Автореф. дис... канд. пед. наук. – Ташкент: УзНИИПН, 1998. – 22 с.
3. Алеуов Ў. Қарақалпақстанда тәлим-тәрбиялық ойлардың қәлипсиўи ҳәм раўажланыўы (Қарақалпақ халқ педагогикасы тарийхы) –Нөкис: Билим, 1993. - 504 б.
4. Мусурмонова О. Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари: Пед. фан. докт... дисс. – Т., 1993. – 364 б.
5. Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология). –Т.: Ўзбекистон файласуфлар Миллий жамияти. 2004. -193 б.
6. Ортиқов Н. Миллий ва умуминсоний кадриятлар асосида Ўқувчи шахсини ахлоқий шакллантириш: Пед. фан. докт.... дисс. – Тошкент: ЎзПФТИ, 2000. – 305 б.

**Muassis - «FAN VA INNOVATSIYA YANGILIKLARI» MCHJ
Jurnal hamkori - «PROFI UNIVERSITY»**

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2024-yil 24-may kuni № 454068-sonli guvohnoma bilan ro'yxatga olingan.

Bosh muharrir:

Shoumarov G'ayrat Bahromovich, psixologiya fanlari doktori (DSc), akademik

Bosh muharrir o'rinbosari:

Qodirov Umarali Do'stqobilovich, psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul kotib:

Muqimov Alisher

Jurnal 2024-yilda tashkil etilgan, 1 oyda bir marta o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, rus va ingliz tillarida nashr etiladi.

Tahririyat manzili: 190110, Toshkent shahri Uchtepa tumani, Bog'iston MFY, 14-mavze, 8-uy.

Telefonlar: +998 90 749 00 00
+998 90 749 77 77
+998 91 902 05 01

E-mail: saen_2024@mail.ru

Jurnal sayti: www.saen.uz

Telegram kanali: https://t.me/saen_2024

Maqolada keltirilgan fakt va ma'lumotlarning to'g'riligi uchun mualliflar mas'uldirlar.

“Fan va ta'lim yangiliklari” ilmiy-amaliy jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining qarori (25.08.2025 y., №374/5) bilan pedagogika va psixologiyafanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

ISSN: 3093-8694